

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

**ДАНИЕ О ЯРКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ МУСУЛЬМАНСКОЙ
ЭЛИТЫ ХОРЕЗМСКОГО ХАНСТВА XIX ВЕКА, ХРАНЯЩИЕСЯ В
ФОТО-КОЛЛЕКЦИИ ХИВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ИЧАН-КАЛА»**

Дилмурод Камилович Бабаджанов
Хорезмская академия Мамуна
(Хива, Узбекистан)
Старший научный сотрудник
E-mail: b.madyor@bk.ru

Аннотация: В статье отражена история одной фотографии, а автор на основе исторических источников освещает жизнь и деятельность Мухаммад-Рахим-хана II и дворцовых чиновников, правивших в Хорезмском ханстве в конце XIX века.

Ключевые слова: Хорезмское ханство, Мухаммад-Рахим-хана II, Матмурад-Деванбеги, полковник Султан Джафар Асфандиёров, Камил Хоразмий.

Annotation: The article reflects the history of photography, and the author, based on historical sources, highlights the life and work of Muhammad-Rakhim-Khan II and palace officials who ruled in the Khorezm Khanate at the end of the 19th century.

Key words: Khorezm Khanate, Muhammad-Rakhim-Khan II, Matmurad-Devanbegi, Colonel Sultan Jafar Asfandiyorov, Kamil Khorazmiy.

Хорезм – древнейший культурный оазис на северо-западе Узбекистана. Культурное освоение оазиса, возможно, было только при условии искусственного орошения. Здесь, на берегу великой реки Амударья и родилась одна из древнейших цивилизаций Средней Азии. В оазисе пышно расцветали городская культура и сопутствующая ей ремесла и торговля. Хорезм ровесник Урарту и Вавилона. Жители его говорили на

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

хорезмийском языке, сложившимся в I тыс. до н.э., относящемся к древним восточно-иранским языкам. В VII-V вв. до н.э. возникает хорезмийская письменность, на хорезмийском языке говорили еще в XI в. н.э. Первые письменные сведения о Хорезме встречаются уже в наиболее древнем среднеазиатском письменном памятнике – священной Авесте, (I тысячелетие до н.э.), где встречается название страны «Hvairizem»¹. По мнению ученых и сам этот памятник имеет хорезмийское происхождение. Упоминание о Хорезме обнаружено и в Бихистунских надписях, на скале горы Джемшид города Персеполь (Шираз) и в книгах Гекатея Милетского (VI в. до н.э.). Греческие авторы IV века до нашей эры сообщают о наличие крупного государственного образования на территории Средней Азии «Большого Хорезма». Источники эпохи арабского завоевания называют Хорезм – Страной тысячи крепостей².

Город Хива не была изначально столицей Хорезма. По словам историков в 1573 году Амударья изменила свое русло и Хива стала столицей Хорезмского ханства. После перенесения столицы государства в Хиву, оно получает название Хивинского ханства. Но это название применялось только в русской и европейской литературе, а в официальной местной топонимике назывался Хорезмским государством. Изучение истории Хорезмского ханства делилось на три периода.

1. 1511-1740 гг Эпоха правления представителей династии Ядгархана(Джучи).

¹ **Н.И. Веселовский** /1848-1918 йй/— русский археолог, исследователь истории и археологии Средней Азии. «Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве с древнейших времён до настоящего» СПб 1877 г. ст 47.

² Маньковская Л., Булатова В. Памятники зодчества Хорезма, “Издательство литературы и искусства имени Г.Гуляма”. Т., 1978 .47 ст.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

2. 1740—1770 гг После завоевания Хорезма иранским шахом Надиршахом в 1740 г начинается эпоха правления разных ханов, которого историки называли “Игрой в ханов”.

3. 1763—1804-1920 гг Эпоха правления представителей Кунградской династии.

1924 году на территории Хорезмской, Бухарской и Туркистанской республики были проведены работы по национальному размежеванию и образованы республики Узбекистан и Туркменистан.

С того времени Хорезм является неотъемлемой частью Республики Узбекистан и национальным достоянием всего узбекского народа.

Хива – это один из древних городов, расположенных в низовьях Амударьи, жемчужина Хорезмского оазиса. Город возник, на плодородных орошаемых землях неподалеку от вод Амударьи. Хива - это музей под открытым небом. Поэтому, в 1969 году территория «Ичан – Калы» города Хивы была объявлена архитектурным музеем – заповедником. А в 1990 году она первой в Средней Азии была занесена в список ЮНЕСКО, как всемирное культурное наследие.³

В коллекции фото негативов Хивинского музея –заповедника “Ичан кала” есть фотография 1888 года где Мухаммад Рахимхан II сфотографирован в кругу дворцовых чиновников, мы предоставим информацию о жизни и деятельности людей, изображенных на этой фотографии⁴.

³ Абдурасулов А. Хива. Т.: “Узбекистан”, 1997.

⁴ ХМЗ. Кп-2863 Хивинский хан с группой чиновников

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

**Хивинской музей-зоповедник “Ичан-Кала”1888 год
Кп-2863 Хивинский хан с группой чиновников**

Первый слева: Мирзабаша Камил Хоразмий (1825-1899) — узбекский поэт и музыковед. Второй слева: Кадам Ясовулбаша - министра внутренних дел Хивинского ханства, зять Матмурада Деванбеги. Первый справа: Матмурад Деван Беги премьер-министр во время правления Мухаммада Рахим-хана II, Второй справа: полковник Султан Джафар Асфандиёров,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

переводчик канцелярии генерал-губернатора Туркестана. Он много раз бывал в Хиве в качестве переводчика, иногда сопровождал хана в его поездках по России советника по политическим вопросам.

Мухаммад Рахимхан II «Ферузшах» (1864-1910)

Мухаммад Рахим-хан II, старший сын Саид Мухаммад-хана, родился весной 1844 года в Кухна Арке (Старом дворце) Хивы. Его отец назвал его Бабаджон Тора⁵, чтобы он стал великим человеком, как его дедушка. Когда принц был молод, он брал уроки у учителей со всего мира, а когда достиг возраста медресе, учился в медресе, которое не смог закончить медресе из-за смерти отца, но даже при этом умел читать, писать и говорить по-турецки и по-персидски, а по-арабски он знал немного. В 1864 году после смерти своего отца – Саид Мухаммад хана к власти пришел Мухаммад Рахим-хан II. 22 сентября 1864 года в возрасте 19 лет.

Он был образованным правителем, в юности учился в медресе Араб Мухаммадхана⁶ в Хиве. Одним из его учителей был выдающийся узбекский поэт, историк Агахи⁷.

При правлении Мухаммад Рахимхан II поддерживались дипломатические отношения с Россией, Османской империей, Ираном, Афганистаном.

⁵Тура/тора/ — титул сына хана

⁶ Араб Мухаммад-хан Хивинский хан в 1602-1621 гг.

⁷ Мухаммад Риза Агахи (1809 Хива – 1874 Хива) — узбекский поэт, историк и переводчик.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Мухаммад Рахим-хан II был просвещённым монархом, известным поэтом и композитором. Он стремился усовершенствовать свою придворную среду именно через культурные достижения. Совершенствование придворной культуры и создание максимально большого количества поэтических опусов и культурных ценностей при своём дворе и было той целью, к которому Мухаммад Рахим-хан II стремился. Мухаммад Рахим-хан II даже сочинял музыку, а также стремился, чтобы его вечера музыки соответствовали высокому уровню музыкального искусства, а именно при нём в Хорезме впервые была создана нотная запись музыки. Музыкальное оформление вечеров при дворе Мухаммад Рахим-хана II имело свою почву и культурные традиции в истории региона. Существовали и такие сферы культуры, где Мухаммад Рахим-хан II охотно воспринимал новшества.

При дворе Мухаммад Рахим-хана II поэтическим творчеством начали заниматься десятки интеллектуалов, которые одновременно сочетали в себе поэтов, каллиграфов, переводчиков, историков и что более 30 поэтов писали поэтические произведения. Он возглавлял их, и даже сам писал стихи под поэтическим псевдонимом *Феруз*⁸. При этом он во многом подражал творчеству Алишера Навои. Все его окружение писало на староузбекском языке и также подражало творчеству Навои. Почти каждый из его придворных поэтов создал свои поэтические сборники (диван). Создание дивана являлось показателем того, что поэт достиг мастерства, стал зрелым

⁸ Феруз: счастливый, победитель

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

мастером. Это тоже было важным фактором для Мухаммад Рахим-хана II, который заботился об усилении и улучшении своей придворной поэтической среды. Дворцовый поэт Камил Хорезми писал, что при Мухаммад Рахим-хане II поэты были удостоены должного внимания:

О хане положительно отзывался посетивший хивинский дворец в 1908 году учёный-тюрколог А.Н. Самойлович (1880—1938): Сеид-Мухаммед-Рахим II — просвещённый покровитель хивинской науки и искусства, проявил полную готовность содействовать научному изучению его страны и открыл мне доступ также и к своим собственным, личным книжным сокровищам.

Поэзия хорезмского двора в начале XX века всё ещё продолжала традиции поэзии Алишера Навои — традиции эпохи средних веков, золотого века староузбекской литературы. Этот факт отмечали А. Н. Самойлович и глава хорезмских поэтов, историк Ахмаджан Табиби⁹. Мухаммад Рахим-хан II, как и любой другой правитель мусульманского востока, стремился быть покровителем шариата. По утверждению историка Хорезмского двора поэта Мухаммада Юсуфа Баяни при нём в городе Хиве было построено более пятнадцати мечетей и медресе¹⁰. Одно из медресе было построено на его личные средства и было названо в его честь — Медресе Мухаммад Рахим-хана. В эти годы историк Агахи писал историю Хорезма.

⁹ Э.Каримов. Регесты казийских документов и ханских йарлыков Хивинского ханства XVII начала XX в. Т.- Фан. 2007. 34-б.

¹⁰ Хива // Архитектурная эпиграфика Узбекистана / Абдухаликов Ф. Ф. — Т. : Uzbekistan today, 2015.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Архив хивинских ханов при правлении Мухаммад Рахим-хана, в 1873 году был вывезен в Санкт-Петербург, где он позже был обнаружен П.П. Ивановым¹¹.

Мухаммад Рахим-хан II был последним независимым ханом Хорезма. В 1883 году несмотря на сопротивление, ханство оказалось под протекторатом России. С 1896 генерал-лейтенант с 1904 генерал от кавалерии. Император Николай II в 1902 году даровал хану титул "Светлости". Награды Мухаммад Рахим-хан II: Орден Святой Анны I степени с бриллиантами (1883); Орден Белого Орла (1891); Бриллиантовый вензель Его Императорского Величества Николай II Николай II (1896); Орден Святого Александра Невского (1900); Портрет Императора с бриллиантами (1905); Бриллиантовые знаки к Ордену Святого Александра Невского (1907); Орден Святого Владимира I степени (1908)¹²;

В 1910 году Мухаммад Рахим-хан II скончался, похоронен в мавзолее Сайеда Мохи Руйи Джахана и к власти в государстве пришел его сын Асфандияр-хан (1910-1918).

В 1874 году, при покровительстве Мухаммад Рахим-хана II в Хорезме было организовано первая в Средней Азии типография для печатания литографических книг. Одним из первых книг, опубликованных в ней, были «Хамса» Алишера Навои и «Диван» поэта Муниса и другие.

11

Гуломов Х.Г., Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII – первой половине XIX века. Ташкент, 2005

¹² Материал из Википедии — Награды-свободной энциклопедии

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

Матмурад-Деванбеги:-(он же — Мухаммад-Мурад-Деванбеги Шейх-Назар-Есаулбаши-Оглы,) родился в 1830 г. в Хиве, в Дишонкале, в семье крупного сановника Хивинского ханства — Шейх-Назара-Есаулбаши Мухаммад-Мурад-оглы, военного министра ханства. Сам Матмурад был также крупным политическим, общественным и военным деятелем Хивинского ханства XIX века, одним из крупнейших землевладельцев (владел 50 тыс. танапов, т. е. 20,5 тыс. га земель)¹³ и коннозаводчиков Хивы, главным сановником периода Мухаммад Рахим-хан II (1864-1910) в сане деванбеги (премьер-министра)¹⁴

Как отмечал генерал М. А. Терентьев: «Диван-беги — главнокомандующий, он же заведует ирригацией, сборами зякета и монетным двором. Тогдашний Диван-беги был... именем Мад-Мурад»¹⁵

Матмурад окончил Хивинское медресе, дружил с хивинскими поэтами Кази-Инатулла, Баени, Мирзо, Табиби. Был одним из самых образованных людей ханства, хорошо владел почти всеми тюркскими языками (узбекским, туркменским, турецким, татарским и т. д.), а также арабским, персидским, русским языками, писал стихи. Служил в личной гвардии хана Хивинского, прошел все ступени от младшего офицера до командующего гвардией, военного министра и главнокомандующего войсками ханства. Имел звание генерала армии хана Хивинского, кавалер ряда наград Хивинского ханства.

¹³ Юлдашев М. Ю. К вопросу об особенностях развития землевладений в Хиве XIX века // Материалы 1-й Всесоюзной конференции востоковедов. — Ташкент, 1957. — С. 202–205;

¹⁴ Худойберганов К. Хива хонлари тарихидан. — Ургенч, 2008. — С. 157, 160.

¹⁵ Терентьев М. А. Россия и Англия в Средней Азии. — СПб., 1875. — С. 92.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Служил последовательно при пяти ханах: Мухаммад Амин-хане (1845–1855), Абдулла-хане (1855), Кутлуг-Мурад-хане (1855–1856), Саид Мухаммад-хане (1856–1864) и Мухаммад-Рахим-хане Ферузе (1864–1910). При последних двух ханах руководил советом (Деван) при хане¹⁶. Как отмечает современный исследователь Н. Полвонов: «выдвинулся Матмурад (Мухаммад Мурад) диванбеги, в руках которого сосредоточились основные управленческие функции»¹⁷.

В 1864 г. Матмурад руководил строительством медресе Саид Мухаммад-хана¹⁸. Отличался смелостью, мужеством, сильной волей, «храбростью и энергией» (Агахи), неоднократно участвовал в сражениях с мятежными туркменскими и казахскими племенами, а также с иранскими и российскими войсками. В 1871 г. он построил в Хиве медресе, которое известно под названием медресе Мухаммад-Мурада.

Данное обстоятельство было отмечено и американцем Дж. А. Мак-Гаханом: «До сих пор хан предоставлял все управление государством, своему министру, диван-беги Мат-Мураду...¹⁹. Он также сумел заслужить расположение молодого хана, и этот последний, по вступлении своем на престол, сделал его своим главным советником»²⁰. Матмурад начал службу еще при отце хана, «сумел заслужить расположение молодого хана, и этот последний, по вступлении своем на престол, сделал его своим главным

¹⁶ Полвонов Н. История социальных движений и политических партий Хорезма (1900–1924). — Ташкент: Академнашр, 2011. — С. 18

¹⁷ Там же С. 25.

¹⁸ Саид Мухаммад-хан Хивинский хан /1855-1864 /. Медресе Саид Мухаммад-хана [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.touruz.narod.ru/khiva/madrasahs.html>; http://ru.wikipedia.org/wiki/Медресе_Саид_Мухаммад-хана

¹⁹ Мак-Гахан Дж. А. Военные действия на Оксусе и падение Хивы. — М., 1875. — С. 206.

²⁰ Там же. С. 214.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

советником... Он предводительствовал хивинским войском под Шейх-арыком и затем сопровождал хана», т. е. во время наступления российских имперских войск на Хиву в 1873 году. Этому событию посвящены картины художника Н. Н. Каразина «Хивинский поход 1873 года. Переход Туркестанского отряда через мертвые пески к колодцам Адам-Крылган», «Первое появление русских войск на Аму-Дарье. Переправа Туркестанского отряда у Шейх-арыка». Н. Полвонов называет Матмурада «героем борьбы с российскими завоевателями»²¹. В 1873 г. Матмурад командовал хивинскими войсками²², в боях потерял старшего сына Кутлуг-Мурада. В отличие от ряда других сановников ханства (таких, как Мат-Нияз, Саид-Амир-уль-Умар, Юсуф-Максум и др.), которые были сторонниками скорейшего заключения мира с Российской империи, Матмурад был сторонником вооруженной борьбы с захватчиками²³ Как отмечает Мак-Гахан: «Когда хан сдался русским, Мат-Мурада захватили»²⁴ Благодаря Матмураду и ряду других патриотов (Рахматулла-Бек-есаулбаши, Абдулла-Бек), возглавивших антиимперское сопротивление, Хорезмской ханство не было полностью ликвидировано (это входило в первоначальные планы). После поражения Хивинского ханства и подписания соглашения с Российской империей наиболее активные участники сопротивления царским войскам были репрессированы. Попал под репрессии и Матмурад — он был со всей

²¹ Полвонов Н. История социальных движений и политических партий Хорезма (1900–1924). — Ташкент: Академнашр, 2011. — С. 40–41.

²² Гродеков Н. Н. Хивинский поход 1873 года. Действия кавказских отрядов. — СПб., ред. журнала «Русская старина» 1883; Алиханов-Аварский М. Поход в Хиву (Кавказских отрядов), 1873. Степь и оазис. — СПб., 1899

²³ Рапорт начальника Мангишлакского отряда полковника Ломакина от 18 июля 1872 года за № 859 на имя Кавказского наместника князя Святополк-Мирского // ЦГВИА. ф. 400, Д. 13. Л. 107–115.

²⁴ Мак-Гахан Дж. А. Указ. соч. С. 214.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

семьей выслан сначала в Казалинск (1873–1874 гг.), а затем — в Калугу, где прожил по 1880 г, там же родились его 2 младших сына. Как отмечает Бартольд: «После взятия Хивы его имущество было конфисковано и он был сослан в Калугу, где прожил 6 лет»²⁵. Вместе с ним в ссылке были также два его ближайших соратника — Рахматулла-Есаулбаши и Абдулла-Бек. По некоторым сведениям, Матмурад-Деванбеги имел контакты с сосланными и проживавшими в Калуге родственниками и соратниками имама Шамиля. Одной из особенностей Калуги было то, что это был практически единственный город центра России (не считая Москвы), где была мечеть. Возможно, именно поэтому сюда часто ссылали непокорных мусульман. Здесь в разное время были в ссылке последний крымский хан Шагин-Гирей, последний хан Младшего казахского жуза Арынгазы-хан, вождь туркменского восстания Черкез-хан, чеченский суфий Кунта-Хаджи, имам Шамиль, и наконец — ссыльные хивинцы Матмурад-Деванбеги, Рахматулла-Бек-есаулбаши, Абдулла-Бек²⁶.

Примерно в конце 1870-х — начале 1880-х гг. царское правительство от политики жесткой конфронтации с элитами мусульманских народов и давления на них начинает переходить к другой тактике — заигрывания с ними²⁷. Это выразалось в том, что выходцев из знатных семей стали принимать на учебу в военно-учебные заведения России, на службу в самые элитные части российской армии и лейб-гвардии (включая собственный

²⁵ Бартольд В. В. Соч. Т. 2. Ч. 1. — М.: Наука, 1963. — С. 413.

²⁶ Р. Назаров. «Матмурад-Деванбеги — яркий представитель мусульманской элиты XIX века» ст-4.2000 г Киев.

²⁷ Назаров Р. Р. Этнические элиты Центральной Азии (круг существующих мнений) // Журнал ЕвроАзия. Россия — Узбекистан: история и современность. — 2008. — Декабрь (№ 7). Ч. 4. — М.: РГГУ, ИАЦ МГУ, 2008.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

конвой императора)²⁸. В период калужской ссылки два сына Матмурада — Шейх-Назар (будущий есаулбаши) и Хусайн-Мухаммад обучались на мусульманском отделении в Воронежском кадетском корпусе (в 1878–1880 гг)²⁹.

В 1879 г. Матмурад по личному ходатайству хана хивинского был помилован императором Александром II и ему было позволено вернуться в Хиву. В декабре 1879 г. туркестанский генерал-губернатор генерал-адъютант К. П. фон Кауфман писал хану хивинскому: «Согласно моему представлению, адресованному вследствие ходатайства Вашего Высочествомства о возвращении на родину сосланных в 1873 году хивинских сановников Диван-беги Магамед-Мурада и Есаул-баши Рахматуллы государь император милостивый белый царь в 27-й день сентября сего года высочайше повелить соизволил “возвратить помянутых хивинцев на родину”. О таком высочайшем повелении сообщая вашему высочествомству, прошу вас по возвращении Магамед-Мурада и Рахматуллы на родину иметь над ними строгий надзор»³⁰.

После возвращения на родину в 1880 г. Матмурад вновь был назначен на пост деванбеги. Как отмечает Бартольд: «После возвращения в Хиву он снова был принят на службу и в 1883 г... был первым министром»³¹. Необходимо отметить, что Матмурад достаточно часто не исполнял многих приказаний царских властей, о чем есть упоминание в документах. Так, в

²⁸ В частности, в лейб-гвардии и Собственном конвое императора служили один из сыновей имама Шамиля, сыновья казахских, азербайджанских и среднеазиатских ханов, северокавказских князей, сын узбекского генерала Джурабека Аллакули Джурабеков и т. д.

²⁹ Хайретдинов Д. З. История ислама в Воронежской области// Медина аль-Ислам. — 2009. — № 93.

³⁰ ЦГА РУз. Фонд И-125, Канцелярия хивинского Хана. Оп. 1. Д. 24. Л. 169.

³¹ Бартольд В. В. Соч. Т. 2. Ч. 1. М.: Наука, 1963. С. 413

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

письме туркестанского генерал-губернатора Духовского на имя хана хивинского от 17 июня 1898 г. говорится: «Мухаммед Мурад не мог не усвоить себе понятия, что распоряжения г-на туркестанского генерал-губернатора как лица, облеченного полным доверием его императорского величества, сообщается хивинским властям для точного исполнения, и потому мне совершенно непонятно, какими соображениями мог руководствоваться Мухаммед Мурад Диванбеги, не исполняя моего распоряжения»³².

При новом императоре Александре III Матмурад получил ряд российских орденов (св. Станислава, св. Анны, св. Владимира) и чин полковника российской армии (чин генерал-майора имел сам хан Хивы). Матмурад был награжден также наградами Хорезмского ханства, Бухарского эмирата и Персии (в частности, орденом Восходящей звезды Благородной Бухары и персидским орденом Льва и Солнца). Многие отмечали стремление Матмурада (особенно после возвращения из ссылки) к европейским формам организации жизни. Как отмечал В. Бартольд: «В Хиве у него был дом в европейском стиле, с европейской мебелью и окнами»³³. В составе хивинских посольств и частным образом Матмурад много раз бывал в различных городах России (Москве, Санкт-Петербурге и т. д.). Скончался в Хиве в 1901 году Похоронен в Хиве в родовой усыпальнице³⁴.

³² ЦГА РУз. Фонд И-125, Канцелярия хивинского Хана. Оп. 1. Д. 52. Л. 48.

³³ Бартольд В. В. Соч. Т. 2. Ч. 1. М.: Наука, 1963. С. 413.

³⁴ Назаров Р. Р. Мухаммад-Мурад-Деванбеги // Ислам в Центральной России. Серия «Ислам в Российской Федерации». Вып. 4. — М. — Н. Новгород: ИД Медина, 2009

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Мирзабаши Камил Хоразмий: – (1825-1899) — узбекский поэт и музыковед. Настоящее имя — Мухаммад Нияз Мирзабаши. Учился в мадресе Хивы. Был воспитанником школы Агахи.

Служил у Мухаммед-Рахим-хана II секретарем и начальником канцелярии. Он создал систему нот, известных под названием «хорезмских», и записал узбекские классические мелодии. Перевёл «Калила и Димна» с персидского языка на узбекский. Был талантливым художником и искусным каллиграфом. Он был начальником канцелярии Хивинского хана и подготовил свыше 50 учеников-каллиграфистов и музыкантов. В качестве государственного деятеля он внес достойный вклад в развитие духовной культуры Хорезма. При его участии и покровительстве со стороны Мухаммад Рахимхана в городе Хиве было организовано типография.³⁵

В 1883 году Камил Хорезми вместе с Мухаммад Рахимханом побывали в Москве и Санкт-Петербурге, где изучали жизнь и культуру русского народа. Вернувшись из путешествия, Камил Хорезми руководил открытием русско-туземной школы в Хиве и организовал здесь вечера литературы и музыки.

Его сын и ученик Мухаммад Расул Мирза-Баши (1870—1916) используя хорезмскую танбурную нотацию, записал VI- макомов.

³⁵ Бобожон Таррох Азизов – Ходим “Хоразм навозандалари” 1994 Ургенч

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

Рукописный диван Камила Хорезми хранится в Институте востоковедения АН Узбекистана.

Султан Джафар Асфандиёров:- Полковник Российской Империи, переводчик канцелярии генерал-губернатора Туркестана. Он много раз бывал в Хиве в качестве переводчика, иногда сопровождал хана в его поездках по России советника по политический вопросам.

В биографии Султан Джафар Асфандиёрова, написанной 18 октября 1898 г., он сообщает, что является потомком султана Малого жуза Абулхаира (правнук Айшуак хана, правившего в Младшей Орде) что почти 30 лет работал переводчиком в Туркестане, что в 1874 г. что у него 8 детей. Он пишет о том, как тяжело жить на пенсии, потому что те небольшие деньги, которые он накопил, пошли на обеспечение семьи и воспитание детей, а также он потерял 2 земельных участка, которые купил под Ташкентом. Служившего военным переводчиком при туркестанском генерал-губернаторе, вышел на пенсию в 1916 году в чине генерал-майора³⁶. В Хивинском музей-заповеднике Ичан-Кале хранится фотография Султан Джафар Асфандиёрова сфотографированного с Мухаммад Рахимханом Ферузом и группой чиновников в 1888 году.

Дочь Султана Джафара Асфандиярова Умми-Гульсум Асфендиярова также работала врачом (акушером-гинекологом) в Хиве в 1912-1914 гг.

Сегодня в структуре Государственного музея-заповедника «Ичан-Кала» насчитывается 15 постоянных экспозиций, в фонде собрано более 60

³⁶ Личное дело Умми-Гульсум Асфендаровой (находится в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга).

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

000 экспонатов, отражающих богатую историю Хорезма с древнейших времен до наших дней.

Коллектив Музея-заповедника ведет совместную работу по изучению и переводу исторических документов с сотрудниками Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан, Института ирановедения Академии наук Австрии, университетов Токио и Киото Японии, сотрудничает с Санкт-Петербургским Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии наук (Кунсткамера), Актюбинский региональный университет им К. Жубанова Казахстан.

Список литературы

1. Абдурасулов А. Хива. Т.: “Узбекистан”, 1997.
2. Бартольд В. В. Соч. Т. 2. Ч. 1. М.: Наука, 1963. С. 413
3. Бартольд В. В. События перед хивинским походом 1873 года по рассказу хивинского историка // Соч., Т. 2. — М., 1964. С. 405.
4. Веселовский. Н.И.. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве с древнейших времён до настоящего» СПб 1877 г. ст 47.
5. Маньковская Л., Булатова В. Памятники зодчества Хорезма, “Издательство литературы и искусства имени Г.Гуляма”. Т.,1978 .47 ст.
6. Назаров. Р « Матмурад-Деванбеги — яркий представитель мусульманской элиты XIX века» ст-4.2000 г Киев.
7. Сеид Мухаммед Рахим — Хивинский хан // Нива. — 1873. — № 38. — С. 593–594.
8. Мак-Гахан Дж. А. Военные действия на Оксусе и падение Хивы. — М., 1875. — С. 206.
9. Полвонов Н. История социальных движений и политических партий Хорезма (1900–1924). — Ташкент: Академнашр, 2011. — С. 18, 40–41.
10. Худойбергганов К. Хива хонлари тарихидан. Ургенч, 2008. С. 157, 160.
11. Терентьев М. А. Россия и Англия в Средней Азии. — СПб., 1875. С. 92.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

12. Юлдашев М. Ю. К вопросу об особенностях развития землевладений в Хиве XIX века // Материалы 1-й Всесоюзной конференции востоковедов. — Ташкент, 1957. — С. 202–205;

13. История Хорезма. Под редакцией И.М.Муминова. Ташкент, 1976

14. Костенко Л. Город Хива в 1873 г. Турк. сборн.-СПб.: 1873. Т. 82.-237с.

15. Э.Каримов. Регесты казийских документов и ханских йарлыков Хивинского ханства XVII начала XX в. Т.- Фан. 2007. 34-б.

Архивные документы

1. ХМЗ. Кп-2863 Хивинский хан с группой чиновников
2. ЦГА РУз. Фонд И-125, Канцелярия хивинского Хана. Оп. 1. Д. 24. Л. 169.

Интернет-ресурсы

1. Саид Мухаммад-хан Хивинский хан /1855-1864 /. Медресе Саид Мухаммад-хана <http://www.touruz.narod.ru/khiva/madrasahs.html>; http://ru.wikipedia.org/wiki/Медресе_Саид_Мухаммад-хана.
2. Материал из Википедии — Награды-свободной энциклопедии